

***Tetramorium immigrans* SANTSCHI, 1927 (Hymenoptera: Formicidae)
nowy gatunek potencjalnie inwazyjnej mrówki w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1169156>

LECH BOROWIEC¹, SEBASTIAN SALATA²

^{1,2}Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski,
Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Poland

e-mail: ¹lech.borowiec@uwr.edu.pl, ²sdsalata@gmail.com

ABSTRACT. *Tetramorium immigrans* SANTSCHI, 1927 (Hymenoptera: Formicidae) a new species of potentially invasive ant in fauna of Poland.

Occurrence of *Tetramorium immigrans* SANTSCHI, 1927 in Poland is discussed. This potentially invasive ant is known only from urban area of Wrocław city (SW Poland, Lower Silesia) where is very common in anthropogenic, denuded of plants areas, like pavements, concrete car parks or dried artificial hills with rare vegetation and pebbly ground. Localities in Wrocław are northernmost in Europe for this species.

KEY WORDS: faunistics, invasive ant, Lower Silesia.

WSTĘP

Mrówki (Hymenoptera: Formicidae) są grupą owadów często przenoszonych przez człowieka i łatwo adoptujących się do odmiennych środowisk. Stąd duża liczba gatunków zawleczonych i inwazyjnych, zwłaszcza w rejonach ciepłych, subtropikalnych i tropikalnych. Część z tych gatunków w krajach o borealnym klimacie utrzymuje się tylko w magazynach, szklarniach lub ciepłych pomieszczeniach w ogrodach zoologicznych. W faunie Polski notowano do tej pory 7 gatunków zawleczonych, z których 4 mają stale utrzymujące się populacje: *Hypoponera ergatandria* (FOREL, 1893), *Lasius neglectus* (VAN LOON, BOOMSMA et ANDRASALVY, 1990), *Monomorium pharaonis* (LINNAEUS, 1758) i *Tetramorium insolens* (SMITH, 1861). Tylko *Lasius neglectus* jest notowany spoza zamkniętych pomieszczeń, z kolonii występujących w środowisku miejskim Warszawy (CZECHOWSKI *et al.* 2012).

Jednym z rodzajów licznych w gatunki zawlekanie i inwazyjne jest *Tetramorium* MAYR, 1855 (STEINER *et al.* 2008). Europejskie i śródziemnomorskie gatunki z tego rodzaju uchodzą za jeden z najtrudniejszych taksonomicznie obiektów badań z uwagi na liczne subkryptyczne gatunki odkrywane w ostatnich latach przy użyciu zintegrowanych metod i technik uwzględniających badania molekularne, biologiczne i zaawansowane techniki biometryczne (STEINER *et al.* 2005). Najbardziej kłopotliwy okazał się kompleks gatunków zbliżonych do pospolitego w Europie Środkowej gatunku *Tetramorium caespitum* (LINNAEUS, 1758). SCHLICK-STEINER *et al.* (2006) analizując mitochondrialne DNA licznych populacji z tego kompleksu wyróżnili co najmniej

8 form genetyczno-morfologicznych, z których tylko trzy miały formalnie nadane nazwy (*caespitum*, *hungaricum*, *impurum*). Pozostałym nadano tymczasowe nazwy od A do E. W następnych latach opisano gatunek *Tetramorium alpestre* STEINER, SCHLICK-STEINER et SEIFERT, 2010 dla populacji o tymczasowej nazwie sp. A, a CSÖSZ *et al.* (2014) odkryli, że sp. C ma przydatną nomenklatorycznie nazwę *Tetramorium caespitum* var. *indocile* SANTSCHI, 1927. Grupa badawcza pod kierunkiem H. Wagnera z Austrii podjęła trud kompleksowego zbadania populacji z tego kompleksu na bazie ponad 1400 prób zbieranych od Portugalii do Kirgizji. Efektem tej mozolnej pracy jest publikacja WAGNER *et al.* (2017) w której ustalono, że kompleks *T. caespitum* składa się z 10 gatunków, dla 8 z nich przypisano przydatne nazwy proponowane wcześniej dla gatunków i taksonów infraspecyficznych, a dwa gatunki opisano jako nowe dla nauki.

DANE Z POLSKI

Z Polski do tej pory znane były tylko dwa gatunki z grupy *caespitum*: *T. caespitum* i *T. impurum* (FÖRSTER, 1850). Pierwszy jest pospolity w całej Polsce, drugi notowany głównie z terenów podgórszych i górskich na południu kraju (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Oba gatunki są dobrze identyfikowalne po aparatach genitalnych samca, oznaczenie po robotnicach wymaga pewnego opatrzenia i serii porównawczych. Od roku 2008 obserwowaliśmy na kampusie uniwersyteckim, w osiedlu Karłowice przy ul. Przybyszewskiego we Wrocławiu, liczną kolonię mrówek z grupy *T. caespitum*, która na pierwszy rzut oka wydawała się odrębna od obu gatunków znanych z Polski. Ponadto, Marek L. Borowiec w 2009 roku złowił próbę na wzgórzu ze skąpą ruderalną roślinnością na żwirowym podłożu w osiedlu Gaj przy ul. Hubskiej we Wrocławiu, którą wstępnie zakwalifikował do *T. impurum*, z uwagi na mocniej rozwiniętą rzeźbę ciała niż u wrocławskich populacji *T. caespitum*. Analiza kolonii z kampusu skłoniła nas jednak do uznania, że mrówki z obu miejskich stanowisk należą do innego gatunku. Z proponowanych przez SCHLICK-STEINER *et al.* (2006) morfogatunków uznaliśmy, iż populacje wrocławskie należą do gatunku sp. E. Było to zaskakujące, bo próby badane przez SCHLICK-STEINER *et al.* (2006) wskazywały, że jest to gatunek południowo-europejski. Obie próbki z Wrocławia wysłaliśmy do zespołu H. Wagnera do badań molekularnych i biometrycznych.

W cytowanej wyżej rewizji grupy *T. caespitum* (WAGNER *et al.* 2017) obie próby zaklasyfikowano do gatunku *Tetramorium immigrans* SANTSCHI, 1927, która to nazwa okazała się przydatna dla taksonu tymczasowo oznaczonego jako sp. E. (w opublikowanej pracy nie ma wykazu badanych prób, są one dostępne tylko on-line ze strony internetowej Myrmecological News jako Table S1). Gatunek ten został opisany pierwotnie jako *T. caespitum* var. *immigrans* SANTSCHI, 1927 na podstawie okazów łowionych w Valparaiso, Chile. Z uwagi na to, że grupa ta nie występuje w Ameryce Południowej, SANTSCHI (1927) zasugerował, że forma ta została introdukowana do Chile i stąd proponowana nazwa „*immigrans*”. *Tetramorium immigrans* jest szeroko rozmieszczony w Europie, Turcji i na Zakaukaziu, a stanowiska z Wrocławia są najdalej wysuniętymi na północ. Ciekawe, że w większości stanowisk gatunek ten notowany jest z terenów zurbanizowanych. Jest też jedynym gatunkiem z grupy *T. caespitum*

znalezionym w Ameryce Północnej (STEINER *et al.* 2008). Tylko próby z południowych części arealu pochodzą też z naturalnych środowisk takich jak suche pastwiska, plaże, pobraża rzek czy ściany skalne. Jedna próba z Bułgarii została pobrana z terenów leśnych. Dane te wskazują, że jest to gatunek ekspansywny i potencjalnie inwazyjny, ale trudno stwierdzić gdzie było centrum pochodzenia tego gatunku. We Wrocławiu jest on powszechnym gatunkiem w środowiskach śródmiejskich, obserwowaliśmy liczne kolonie w osiedlach Karłowice, Sołtysowice i Tarnogaj. Gniazda są zakładane pod betonowymi płytami na parkingach, pod płytami chodnikowymi, przy krawężnikach, w suchych i nasłonecznionych miejscach ze skąpą roślinnością i zwirowym podłożem. Nie był znajdowany w ocienionych parkach, gdzie zbierano *Tetramorium caespitum*.

Tetramorium immigrans na pierwszy rzut oka wyróżnia się większymi wymiarami ciała. Długość mezosomy w mikrometrach wynosi u naszych gatunków odpowiednio (najpierw średnio, a w nawiasach kwadratowych zakres zmienności): *T. caespitum* 893 ± 73 [672; 1047], *T. impurum* 849 ± 67 [688; 1059], ***T. immigrans* 967 ± 76 [804; 1102]**; szerokość głowy *T. caespitum* 757 ± 52 [585; 867], *T. impurum* 735 ± 50 [617; 885], ***T. immigrans* 830 ± 57 [701; 939]**. Chociaż zakresy wielkości mocno zachodzą na siebie, to na długich seriach z dojrzałych kolonii różnica jest dobrze widoczna, również w terenie. Od obu gatunków różni się też mocniejszą rzeźbą głowy, z wyraźnymi podłużnymi żeberkami również za oczami (Ryc. 2), podczas gdy u *T. impurum*, a zwłaszcza *T. caespitum* żeberka za oczami są słabo rozwinięte, czasami prawie zanikające. Urzeźbienie petiolusa i postpetiolusa jest zwykle mocniejsze niż u *T. caespitum* (Ryc. 1), ale słabsze niż u *T. impurum*, na postpetiolusie zawsze jest zwykle mała gładka powierzchnia, podczas gdy u *T. caespitum* często połowa wierzchołka postpetiolusa jest gładka, a u *T. impurum* cały postpetiolus urzeźbiony, bez gładkich powierzchni. Cechy te są jednak widoczne jeśli porównujemy długie serie okazów. Genitalia samca są bardzo podobne jak u *T. caespitum* tzn. z zastrzonym wierzchołkiem paramery (Ryc. 3), podczas gdy u *T. impurum* wierzchołek paramery jest zaokrąglony (Ryc. 4).

Duża liczebność *Tetramorium immigrans* we Wrocławiu sugeruje, że gatunek ten może występować też w innych miastach na południu kraju, zwłaszcza w aglomeracji górnośląskiej czy Krakowie. Należy więc zwrócić uwagę na występowanie osobników *Tetramorium* w ściśle śródmiejskich lokalizacjach pozbawionych roślinności, gdzie pokrewne gatunki nie są spotykane i sprawdzić czy gatunek ten ma w Polsce szersze rozmieszczenie. Chociaż do tej pory nie stwierdzono, aby *T. immigrans* stanowił zagrożenie dla naturalnych populacji innych krajowych gatunków warto śledzić postępek jego inwazji, gdyż notowano negatywny wpływ niektórych gatunków inwazyjnych mrówek na lokalną rodzimą faunę. W Europie dotyczy to szczególnie tzw. mrówki argentyńskiej *Linepithema humile* (MAYR, 1868), która wyniszcza rodzime populacje mrówek w rejonie śródziemnomorskim (WETTERER *et al.* 2009). We Wrocławiu *T. immigrans* współwystępuje tylko z *Lasius niger* (LINNAEUS, 1758), ale nie obserwowano żadnych zachowań konkurencyjnych między tymi gatunkami. Zastanawiające jest jednak, że w miejscach gdzie odławiano *T. immigrans* nie spotkano *T. caespitum*, chociaż w kolekcjach dydaktycznych sprzed kilkunastu lat znajdują się okazy *T. caespitum* zbierane w środowisku miejskim Wrocławia. Może to świadczyć o konkurencyjnym wykluczaniu się obu gatunków, ale problem ten wymaga dokładniejszych badań.

Ryc. 1–2. *Tetramorium immigrans* SANTSCHI, robotnica: 1. widok z góry; 2. widok z boku (fot. L. Borowiec).

Figs 1–2. *Tetramorium immigrans* SANTSCHI, worker: 1. dorsal; 2. lateral (photo L. Borowiec).

Ryc. 3–4. 3. Genitalia samca typu *Tetramorium caespitum* z góry; 4. Genitalia samca typu *Tetramorium impurum* z góry (fot. L. Borowiec).

Figs 3–4. 3. Male genitalia of *Tetramorium caespitum* type in apical view; 4. Male genitalia of *Tetramorium impurum* type in apical view (photo L. Borowiec).

PIŚMIENNICTWO

- CSÓSZ S., WAGNER H. C., BOZSÓ M., SEIFERT B., ARTHOFER W., SCHLICK-STEINER B. C., STEINER F. M., PÉNZES Z. 2014. *Tetramorium indocile* SANTSCHI, 1927 stat. rev. is the proposed scientific name for *Tetramorium* sp. C sensu SCHLICK-STEINER *et al.* (2006) based on combined molecular and morphological evidence (Hymenoptera: Formicidae). *Zoologischer Anzeiger* 253: 469–481.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012. The ants (Hymenoptera: Formicidae) of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. *Natura Optima Dux Foundation*, Warsaw: 496 pp.
- SCHLICK-STEINER B. C., STEINER F. M., MODER K., SEIFERT B., SANETRA M., DYRESON E., STAUFFER C., CHRISTIAN E. 2006. A multidisciplinary approach reveals cryptic diversity in western Palearctic *Tetramorium* ants (Hymenoptera: Formicidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 40: 259–273.
- STEINER F.M., SCHLICK-STEINER B.C., VANDERWAL J., REUTHER K.D., CHRISTIAN E., STAUFFER C., SUAREZ A.V., WILLIAMS S.E., CROZIER R.H. 2008. Combined modelling of distribution and niche in invasion biology: a case study of two invasive *Tetramorium* ant species. *Diversity and Distributions* 14: 538–545.
- STEINER F.M., SEIFERT B., MODER K., SCHLICK-STEINER B.C. 2010. A multisource solution for a complex problem in biodiversity research: Description of the cryptic ant species *Tetramorium alpestre* sp.n. (Hymenoptera: Formicidae). *Zoologischer Anzeiger* 249: 223–254.
- STEINER F.M., SCHLICK-STEINER B.C., SANETRA M., LJUBOMIROV T., ANTONOVA V., CHRISTIAN E., STAUFFER C. 2005. Towards DNA-aided biogeography: an example from *Tetramorium* ants (Hymenoptera, Formicidae). *Annales Zoologici Fennici* 42: 23–35.
- WAGNER H.C., ARTHOFER W., SEIFERT B., MUSTER C., STEINER F.M. & SCHLICK-STEINER B.C. 2017. Light at the end of the tunnel: Integrative taxonomy delimits cryptic species in the *Tetramorium caespitum* complex (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News* 25: 95–129.
- WETTERER J.K., WILD A.L., SUAREZ A.V., ROURA-PASCUAL N., ESPADALER X. 2009. Worldwide spread of the Argentine ant, *Linepithema humile* (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News* 12: 187–194.

Accepted: 1 February 2018; published: 8 February 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>